

УДК 347.919.3

Мамницький Валерій Юрійович –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного процесу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valerii Yu. Mamnytskyi –

candidate of juridical sciences, associate professor,

assistant professor of civil law department,

Кахнова Марина Геннадіївна –

студентка

Інституту прокуратури і кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Maryna H. Kakhnova –

student of

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Шевченко Юлія Андріївна –

студентка

Інституту прокуратури і кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Yuliia A. Shevchenko –

student of

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Малозначні справи та спрощене провадження як процесуальна форма їх розгляду

Дана стаття присвячена розгляду питання малозначності справ у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані питання, що стосуються забезпечення права на справедливий суд, на доступ до правосуддя та право особи на касаційне оскарження при розгляді малозначної справи. Виходячи з аналізу законодавства європейських країн, у висновках було подано пропозиції щодо внесення змін у Цивільний процесуальний кодекс України при правовому регулюванні малозначних спорів.

Ключові слова: *цивільний процес, малозначні спори, спрощене провадження, малозначність справ, доступ до правосуддя, касаційне оскарження.*

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса малозначительности дел в национальном гражданском процессуальном праве. В содержании работы проанализированы проблемы, касающиеся обеспечения права на справедливый суд, на доступ к правосудию и право лица на кассационное обжалование при рассмотрении малозначимого дела. Исходя из анализа законодательства европейских

государств, в выводах было подано предложения касательно внесения изменений и поправок в Гражданский процессуальный кодекс Украины при правовом регулировании малозначимых споров.

Ключевые слова: гражданский процесс, малозначимые споры, упрощенное судопроизводство, малозначимость споров, доступ к правосудию, кассационное обжалование.

V.Yu. Mamnytskyi, M.H. Kakhnova, Yu.A. Shevchenko Insignificant Cases and Simplified Proceedings as Procedural Forms of Their Considerations

This article provides a review of issues on insignificance of the cases and simplified proceedings as a procedural form of their consideration in the novelized national civil procedural law. Introduced by the changes of October 3, 2017, the novel of the Civil Procedural Code of Ukraine on insignificance of cases causes many discussions, objections and comments, finds both support in scientific societies, and certain criticism. The aforementioned novels aimed to reform this branch of Ukrainian law by bringing it into line with European standards. In this regard, the question whether this goal was achieved arises, and whether the novels in the whole content correspond to European Union law, the rights of individual European continents and the regular practice of the European Court of Human Rights.

The paper analyzes the issues related to ensuring the right to a fair trial, access to justice and the right of a person for cassation appeal on insignificant case considering. The study examined the classical and modern doctrine, as it should be emphasized that the views of scientists are an important source of the formation and development of law, and when considering issues such as simplified proceedings and insignificance of disputes, scientific doctrine determines the relevance of this topic. The subject of the study in the work was also a large practice of national courts in solving the issue of insignificance of cases, as well as simplified proceedings. The practice of the European Court of Human Rights, which also formed the subject of this article, was also taken into consideration. The issue of insignificance establishing in the dispute resolution was also disclosed through a prism of the European Union legislation and the legislation of certain European countries. Based on the analysis of the doctrine and legislation of Ukraine and foreign countries, the proposals to amend the Civil Procedural Code of Ukraine with the legal regulation of minor disputes were made in the conclusions.

Keywords: civil process, minor disputes, simplified proceedings, insignificance of cases, access to justice, cassation appeal.

Постановка проблеми. Запроваджена змінами від 03.10. 2017 року новела Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) щодо малозначності справ викликає багато дискусій, заперечень і зауважень, знаходить як підтримку в наукових колах, так і певну критику. Зважаючи на розвиток законодавства європейських країн, уніфікації законодавства держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС), а також беручи до уваги формування сталої практики Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд), постало питання стосовно необхідності запровадження у цивільному процесуальному законодавстві інституту малозначності справ. Проте, зміст новел, які стосуються малозначних спорів і процедури їх розгляду, викликають когнітивний дисонанс. Адже зазначені новели мали на меті реформувати цю галузь права України шляхом приведення її у відповідність до європейських стандартів. У зв'язку з цим виникає питання, чи було досягнуто цієї мети та

чи відповідають у повному обсязі новели праву ЄС, праву окремих країн європейського континенту, а також сталій практиці Європейського суду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане питання у різні часи було предметом розгляду в публікаціях таких вчених: Ахмач Г. М., Гулько Б. І., Гуменюк Т. А., Ізарова І. О., Зюрина Т. П., Сакара Н. Ю., Сидоркина Л. А., Панич Н. Ю., Помазанов А. В., Колісник О.В., Комаров В. В., Кравцов С. А., Ярошенко І. С. та інші науковці. Проте слід наголосити на тому, що проблематика малозначності є динамічною, відтак швидко змінюється, а тому потребує постійного дослідження для оновлення і формування цілісної наукової доктрини.

Невирішені раніше проблеми. На сьогоднішній день, проблематика інституту малозначності справ у національному законодавстві є дуже актуальною, оскільки має не тільки певні переваги, а й недоліки. Хоча дане питання було предметом для дослідження

багатьох вчених-цивілістів, проте до сьогодні порівняльна характеристика новел цивільного процесуального законодавства та законодавства ЄС, деяких європейських країн, а також сталої практики Європейського суду не була проведена. У зв'язку з цим, вважається доцільним здійснити аналіз вищенаведених джерел права і визначити недоліки інституту малозначності справ, який закріплений у ЦПК України.

Мета. Головна мета даної статті – аналіз чинного цивільного процесуального законодавства у площині малозначності спорів, здійснюючи при цьому порівняльну характеристику з законодавством деяких європейських країн, а також законодавством держав-членів ЄС. Також при здійсненні аналізу новел ЦПК значна увага приділяється аналізу практики Європейського суду у цій площині. Другою не менш важливою метою є формування висновків щодо запровадження змін у цивільне процесуальне законодавство України у площині малозначності спорів.

Виклад основного матеріалу. Новою редакцією ЦПК України від 3 жовтня 2017 року було запроваджено інститут малозначності справ. Однак, ЦПК не містить визначення поняття «малозначності справи», що зумовлює його дискусійність. І. О. Ізарова зазначає, що термін «малозначні» доволі специфічний, оскільки значення справи для заявника не залежить від його ціни або складності розгляду, і навряд чи варто ділити справи на значні і малозначні [1, с. 37]. Слід погодитись з цією думкою, враховуючи той факт, що одним із суб'єктивних критеріїв передумов права особи на звернення до суду є її юридична заінтересованість. Тобто в будь-якому випадку звертаючись до суду, особа прагне захистити свої порушені, оспорювані та невизнані, на її суб'єктивний погляд, права. І така справа для позивача в принципі не може бути малозначною з огляду це.

Незважаючи на зазначене вище, законодавцем у частині 6 статті 19 ЦПК України була здійснена спроба визначення таких критеріїв, за якими справи можна віднести до категорії малозначних, а саме:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як справедливо зазначає Н. Ю. Сакара, буквально розуміння вищенаведеної норми дає можливість всі ці справи поділити на 2 умовні групи:

1) ті, які визнаються малозначними внаслідок прямої вказівки в законі (п. 1 ч. 6 ст. 19 ЦПК України);

2) ті, які можуть бути визнані малозначними судом (п. 2 ч. 6 ст. 19 ЦПК України).

При цьому межі дискреційних повноважень суду ніяким чином не врегульовані, оскільки на законодавчому рівні чітко не встановлені критерії, які мають враховуватися. Посилання в судових рішеннях на ч. 3 ст. 274 ЦПК України, яка в свою чергу передбачає, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, на наш погляд, при оцінці малозначності справ є неправомірним, оскільки вони впливають на вибір судом порядку розгляду справи, але ніяк не можуть змінювати їх «малозначність» [2, с. 167].

На нашу думку, критерії віднесення справ до категорії малозначних мають бути визначені суто законодавчим шляхом, що б слугувало превенцією до перевищення дискреційних повноважень, а також можливих зловживань з боку суду. Взагалі поняття «дискреційні повноваження» міститься у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи NoR(80) 2, прийнятої Комітетом міністрів 11 березня 1980 року, відповідно до якої дискреційними є повноваження суб'єкта владних повноважень обирати в конкретній ситуації між альтернативами, кожна з яких є правомірною,

оскільки не можна допустити аби використання таких повноважень при застосуванні норм призводило до порушення законних прав та інтересів осіб, які звернулися до суду [3, с.470].

Так, до прикладу можна привести Цивільний процесуальний кодекс Німеччини, в якому німецький законодавець відмовився від надання суду таких широких повноважень, які базувалися на внутрішньому переконанні суду/судді і надав можливість визначати малозначність справи з огляду на пряму вказівку про це в законі.

До того ж наявність переліку справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження є, безумовно, доцільним, але не вирішує проблему щодо правової визначеності при віднесенні справ до категорії малозначних (ч. 4 ст. 274 ЦПК України).

Незрозумілим залишається також, за якими саме критеріями законодавець визначав перелік справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження. Так, наприклад, справи про розлучення розглядаються лише за правилами загального позовного провадження, а про поділ майна подружжя можуть розглядатись в порядку спрощеного, а у випадку зазначення ціни позову, яка не перевищує ста прожиткових мінімумів вони обов'язково розглядатимуться в такому порядку. Підтвердженням цього може слугувати ухвала Верховного Суду від 14.03.2019 року у справі № 2-4/2012. Предметом спору у зазначеній справі є визнання угоди купівлі-продажу автомобіля недійсною та поділ майна подружжя на суму 115 826 грн. В ухвалі Верховний Суд констатував, що справа є незначної складності і ціна позову не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з пунктом 2 частини шостої статті 19 ЦПК України малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Підстав, за яких судові рішення, постановлені у зазначеній справі можливо віднести до випадків, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 389 ЦПК України, судом не встановлено і заявник на такі не посилається. Відповідно до пункту 1 частини

другої статті 394 ЦПК України суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судові рішення, що не підлягає касаційному оскарженню. Таким чином, Верховний Суд ухвалив: у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Первомайськоміського суду Луганської області від 07 лютого 2014 року та постанову Луганського апеляційного суду від 16 січня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання угоди купівлі-продажу автомобіля недійсною та поділ майна подружжя відмовити [4].

У більшості європейських країн ціна позову є визначальним критерієм при віднесенні справи до категорії малозначної. Незважаючи на те, що рівень доходів населення країн Європейського Союзу значно відрізняється від рівня доходів українців, тим не менш ціна позову в країнах ЄС складає не більше 5000 євро, що значно менше, ніж ціна позову в Україні [5, с. 122]. Зокрема при обчисленні ціни позову відповідно до чинного ЦПК України можна прийти до наступного умовиводу: з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1.01.2019 року у розмірі 1941 грн. малозначною у розумінні ч. 6 ст. 19 ЦПК України вважається справа, у якій ціна позову не перевищує 970 500 грн (зі змісту ч.6 ст.19 ЦПК України випливає, що малозначною може бути справа із ціною позову від 100 до 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). З урахуванням офіційного курсу Національного банку України станом на 24.02.2019 в еквіваленті 1 євро/30,60 грн. малозначною згідно з ч. 6 ст. 19 ЦПК вважається справа, у якій ціна позову не перевищує 31 715 євро! З цього випливає логічний висновок: така невиправдана ціна позову має бути зменшена відповідно до європейських стандартів. Варто також звернути увагу на те, що законодавець зазначив ціну позову як одну з вимог до позовної заяви (п. 3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України), недотримання якої має наслідком застосування положень ч. 1 ст. 185 ЦПК України. Таким чином, дотримання позивачем вимог щодо зазначення ціни позову сприяє суду при вирішенні питання про віднесення справи до категорії малозначних. Якщо справа є малозначною відповідно до п. 1 ч.

б ст. 19 ЦПК України суду варто зазначити про це в ухвалі про відкриття провадження, із зазначенням категорії справи та ціни позову, а також вказівкою про розгляд справи в порядку спрощеного провадження (ч. 4 ст. 19, ч. 2 ст. 187, п. 1 ч. 1 ст. 274, ч. 1 ст. 277 ЦПК України).

П. 1 ч. 4 ст. 19 ЦПК України передбачає, що малозначні справи поряд з іншими справами, зазначеними цією частиною, розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження. Водночас, аналіз законодавчих положень ЦПК України дозволяє зробити висновок про наявність певної суперечності в частині визначення мети цієї форми позовного провадження. Так, ч. 4 ст. 19 ЦПК України закріплює, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду певних категорій справ, а також інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Водночас у ч. 2 ст. 274 ЦПК України зазначено, що в порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, зарахована до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у ч. 4 цієї статті. Тобто в порядку спрощеного позовного провадження можуть бути розглянуті й такі справи, для яких не є пріоритетним швидкий розгляд справи, що суперечить меті запровадження цієї форми позовного провадження.

За правилами спрощеного позовного провадження справи розглядаються не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі. Підготовче судове засідання у спрощеному позовному провадженні не передбачається. А перше засідання проводиться не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі. Суд розглядає малозначні справи без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами (за відсутності клопотання будь якої сторін про інше) та без виклику свідків. За клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи розгляд справи судом проводиться з повідомлення (викликом сторін). Враховуючи особливості цієї форми позовного провадження слушною є думка І.О. Ізарової, яка стверджує що не суд, а закон і воля сторін повинні бути рушійною силою під час вирішення питання про обрання спрощеної форми позовного провадження для розгляду справи. Наділення суду повноваженнями з визначення порядку здійснення провадження у справі посягає на

принцип диспозитивності та право заявника обрати процедуру захисту своїх прав. Спрощена процедура розгляду справ має бути дієвою альтернативою для загального порядку їх вирішення, але обрати її для захисту має саме заявник, а не суд. Для захисту своїх прав особа повинна обрати найбільш ефективний порядок – або спрощений, що дозволить їй оптимізувати витрати та час, або загальний, що дозволить їй скористатися всіма наявними інструментами для досягнення результату. При цьому спрощення не повинно означати звуження або зменшення прав осіб, які беруть участь у справі, а тільки право їх вибору процедури розгляду справи і захисту своїх прав. Цей вибір повинен забезпечуватися законом, бути узгоджений між сторонами та судом, який має пересвідчитися в тому, що обраний сторонами порядок розгляду їх справи не призведе до того, що рішенням у результаті будуть зачіпатися права та інтереси інших осіб [6, с. 216-217].

На думку ж О. Угриновської, законодавець допустив неоднозначне найменування цього нововведення, оскільки назвавши главу «Розгляд справ в порядку спрощеного провадження», він фактично виділив спрощене провадження в ще один вид судочинства, що суперечить його ознакам і правовій природі, хоча статті, які розташовані в цій главі, оперують поняттям «спрощене провадження» [7, с. 85].

До того ж, з урахуванням порядку (структури) викладення та змісту ч. 4 та ч. 6 ст. 19, ч. 1 ст. 274 ЦПК України виникає логічне питання: чи поширюється інститут малозначних справ на спори, що виникають з трудових відносин. Відповідно до науково-консультативного висновку від 01.02.2019, наданого на запит Верховного Суду кандидатами юридичних наук, доцентами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В. Ю. Мамницьким та Д. М. Сібільовим було надано наступну відповідь: справи, які виникають з трудових правовідносин, не можуть бути віднесеними до малозначних справ, адже ст. 43 Конституції України визначає право на працю як одне з найважливіших соціально-економічних прав громадян України. У справах, які виникають з трудових правовідносин, захищається це право та похідні від нього права. Це є додатковим аргументом неможливості

розповсюдження інституту малозначних справ на спори, що виникають з трудових відносин, незважаючи на єдність процесуальної форми їх розгляду – спрощене позовне провадження. Включення трудових спорів до переліку тих, які мають розглядатися в порядку спрощеного провадження, насамперед пов'язане з необхідністю виконання державою гарантій передбачених ст. 43 Конституції України, а тому швидке вирішення таких справ, з огляду на їх соціальну важливість, має бути пріоритетним для суду. За таких обставин, інститут малозначних справ не може поширюватись на справи, що виникають з трудових правовідносин.

Проблемним також є застосування положень ч. 2 ст.60 ЦПК України, яке надає право особі, яка досягла вісімнадцяти років і має цивільну процесуальну дієздатність (за винятком осіб зазначених у статті 61 ЦПК України), бути представником під час розгляду малозначних справ. Проте, звертаючись до п. 11 Розділу XV перехідних положень Конституції України бачимо наступне: представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року [8]. Тобто у випадку подання касаційної скарги у малозначній справі з тієї підстави, що суд першої інстанції помилково відніс справу до категорії малозначних, касаційну скаргу має подавати адвокат.

Як зазначає Г. М. Ахмач ще одним, але не менш важливим негативним наслідком застосування дискреційних повноважень суду при вирішенні питання про визнання справи малозначною є виникнення небезпеки порушення права особи на судовий захист у касаційній інстанції [9, с. 69].

Так, відповідно до ч. 1 ст. 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування суду першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права. Окрім цього, відповідно до ч. 2 цієї статті суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень, однак лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

У більшості випадків суди касаційної інстанції відмовляють у відкритті касаційного провадження посилаючись на п. 2 ч.3 ст. 389 ЦПК України, що на нашу думку є нівелюванням права на справедливий судовий розгляд заявника. Хоча зазначений вище пункт передбачає винятки із загального правила коли касаційне провадження може бути відкрите, а саме:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Вказані виключення носять суто декларативний характер, оскільки вони породжують суб'єктивну оцінку суду касаційної інстанції тієї або іншої справи щодо можливості її розгляду у касаційному провадженні і, як наслідок, формують суперечливу практику судів. Аналіз єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що у низці справ в основі обґрунтування Верховним судом відмови у відкритті касаційного провадження лежить практика Європейського суду у рішенні по справі *Brualla Gones de la Torre v. Spain* (Бруалья Гомес де ла Торре проти Іспанії) від 19 грудня 1997 року, відповідно до якого Суд вказав, що умови прийнятності касаційної скарги відповідно до норм законодавства можуть бути суворішими, ніж для звичайної заяви [10]. В деяких випадках відмова у відкритті провадження обґрунтовується відсутністю у касаційній скарзі обставин, визначених п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України.

Як зазначає А. В. Помазанов, такі «касаційні фільтри» призведуть не лише до одиничних наслідків у вигляді порушення прав окремих громадян, але й справить системний негативний вплив на загальнодержавний рівень відповідних порушень та дискредитує діяльність судової влади. Положення законодавства мають вирізнятися правовою визначеністю, аби

забезпечити однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та в спосіб, що визначені процесуальним законом [11, с. 82]. Прикладом неоднакового застосування судами правових норм, що стосуються визнання справ малозначними є ухвала Верховного Суду від 14.12.2018 у справі № 522/8386/17 за позовом ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдобування», за участю третіх осіб - Приватного підприємства «Таврія Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікадо Груп» про усунення перешкод у користуванні квартирою та відшкодування моральної шкоди. В цій справі Верховний Суд зазначив, що вимоги про усунення перешкод у користуванні майном не відносяться априорі в силу вимог закону до малозначних справ і питання про віднесення такої справи до категорії малозначних належить до компетенції виключно суду, а не позивача. В той же час в ухвалі від 14.03.2019 року у справі № 361/6073/2017 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа - ОСОБА_3, про усунення перешкод у загальному користуванні майном та зобов'язання вчинити певні дії, Верховним Судом було досліджено та взято до уваги: предмет позову, складність справи та наявність чіткої й незмінної судової практики, а також значення справи для сторін і суспільства, які дали можливість дійти висновку про малозначність справи [12]. З огляду на таку неодноманітну судову практику, ми вважаємо, що встановлення таких касаційних фільтрів та надмірне перевантаження процесуального законодавства є порушенням права на справедливий суд, адже Ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує передусім принцип «рівності можливостей», в відповідності до якого кожна з сторін під час розгляду справи повинна володіти рівними можливостями та не мати якихось вагомих переваг над опонентом.

До того ж з урахуванням того, що зміст пункту 2 частини третьої ст.389 ЦПК України стосується терміну "судові рішення", до яких відповідно до статті 258 ЦПК України відносяться постанови та ухвали постає логічне

питання: чи поширюється інститут малозначних справ на процесуальні ухвали судів? Проте очевидним є те, що мова в ст.389 ЦПК України іде про рішення суду як акту правосуддя, тобто фінальні судові акти, якими розв'язано спір між сторонами [7, с. 3].

Висновки. Виходячи з аналізу національного цивільного процесуального законодавства та законодавства деяких європейських країн, практики національних судів, а також сталої практики Європейського суду, можна зробити наступний висновок: по-перше, на сьогоднішній день інститут малозначності справ у цивільному процесуальному законодавстві України не є досконалим та потребує внесення процесуальних змін. Зокрема, пропонується змінити такий критерій встановлення малозначності справи, як ціна позову. Оскільки виходячи з норм європейського законодавства, національне не відповідає йому в дійсності, оскільки в разі перевищує грошовий еквівалент. По-друге, також вважаємо за доцільне значно звужити дискреційні повноваження суду під час вирішення питання щодо малозначності. Критерії, які запропоновані у ЦПК України для суду, мають дуже оціночний характер, а тому повністю залежать від суддівського розсуду та породжують неоднакову судову практику та неоднакове застосування норм матеріального права. Крім цього, ретроспективний погляд на розвиток вітчизняного цивільно-процесуального законодавства дозволяє підсумувати, що новели щодо малозначності справ та спрощеного позовного провадження не притаманні вітчизняним правовим традиціям. На наш погляд, слід створити таку формулу щодо визначення критеріїв малозначності справ або вони дійсно були малозначними та обмежити право суду на свій розсуд вирішувати питання щодо малозначності тієї чи іншої справи.

Список використаних джерел:

1. Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження / І. О. Ізарова // Право України. – 2017. – № 8. – С. 33–44.
2. Сакара Н. Ю. Право на касаційне оскарження судових рішень у малозначних справах: проблеми законодавчого регулювання / Н. Ю. Сакара // Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна / за заг. ред. І. Ізарової, Р. Флейшара, Р. Ханік-Посполітак. – Київ : Дакор, 2018. – С. 161-171.
3. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (80) 2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень / прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді заступників міністрів // Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / [автор-упорядник В. П. Тимошук]. – К. : Факт, 2003. – С. 469–479.
4. Ухвала Верховного Суду від 14.03.2019 року по справі № 2-4/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80487508>.
5. Панич Н. Ю. Малозначні справи згідно ч. 6 ст. 19 ЦПК України у порівнянні з § 495а ЦПК Німеччини і ч. 1 ст. 2 Регламенту (ЄС) № 861/2007: чи вдалась реформа? / Н. Ю. Панич // Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна / за заг. ред. І. Ізарової, Р. Флейшара, Р. Ханік-Посполітак. – Київ : Дакор, 2018. – С. 120-133.
6. Ізарова І. О. Спрощене позовне провадження цивільного судочинства: новела українського законодавства / І. О. Ізарова // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доповідей та повідомлень учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 листопада 2017 року) / заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 214-217.
7. Угриновська О. Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики / О. Угриновська, Г. Гембара. // Підприємництво, господарство і право: загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – № 3. – С. 85–89.
8. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
9. Ахмач Г. М. Застосування процесуальних «фільтрів» під час перегляду судових рішень у касаційній інстанції / Г. М. Ахмач // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С. 68-71.
10. Judgment of European Court of Human in case of BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE v. SPAIN (Application no 26737/95) dated 19.12.1997 [Електронний ресурс] // The HUDOC database. – Режим доступу : <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22CASE%20OF%20BRUALLA%20G%26%20C3%26%20DE%20LA%20TORRE%20v.%20SPAIN%22%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-58127%22%5D%7D>.
11. Помазанов А. В. Малозначність справ у цивільному процесі України / А. В. Помазанов // Право і суспільство. – 2018. – № 1. – С. 80-86.
12. Ухвала Верховного Суду від 14.12.2018 року по справі № 522/8386/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78565878>.

References:

1. I. O. Izarova, Reforma tsyvilnoho protsesu v Ukraini: novelty pozovnoho provadzhennia / I. O. Izarova // Pravo Ukrainy. – 2017. – No. 8. – Pp. 33–44.
2. N. Yu. Sakara, Pravo na kasatsiine oskarzhennia sudovykh rishen u maloznachnykh spravakh: problemy zakonodavchoho rehuliuвання / N. Yu. Sakara // Maloznachni spory: yevropeyskyi ta ukrainskyi

dosvid vyrishennia : zbirnyk naukovykh prats uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 23-24 lystopada 2018 r., Kyiv, Ukraina / za zah. red. I. Izarovoi, R. Fleishara, R. Khanyk-Pospolitak. – Kyiv : Dakor, 2018. – Pp. 161-171.

3. Rekomendatsiia Komitetu Ministriv Rady Yevropy № R (80) 2 stosovno zdiisnennia administratyvnykh orhanamy vlady dyskretyiinykh povnovazhen / pryiniata Komitetom Ministriv 11 bereznia 1980 roku na 316-i naradi zastupnykiv ministriv // Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy / [avtor-uporiadnyk V. P. Tymoshuk]. – K. : Fakt, 2003. – Pp. 469–479.

4. Ukhvala Verkhovnoho Sudu vid 14.03.2019 roku po spravi No. 2-4/2012 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80487508>.

5. N. Yu. Panych, Maloznachni spravy zghidno ch. 6 st. 19 TsPK Ukrainy u porivnianni z § 495a TsPK Nimechchyny i ch. 1 st. 2 Rehlamentu (IeS) № 861/2007: chy vdalas reforma? / N. Yu. Panych // Maloznachni spory: yevropeyskyi ta ukraïnskyi dosvid vyrishennia : zbirnyk naukovykh prats uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 23-24 lystopada 2018 r., Kyiv, Ukraina / za zah. red. I. Izarovoi, R. Fleishara, R. Khanyk-Pospolitak. – Kyiv : Dakor, 2018. – Pp. 120-133.

6. I. O. Izarova, Sproshchene pozovne provadzhenia tsyvilnoho sudochynstva: novela ukraïnskoho zakonodavstva / I. O. Izarova // Problemy zakonodavchoho rehuliuвання poriadku rozrobky ta pryiniattia normatyvno-pravovykh aktiv : tezy dopovidei ta povidomlen uchasnykiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 2-3 lystopada 2017 roku) / zah. red. I. D. Shutaka. – Kharkiv : Pravo, 2017. – Pp. 214-217.

7. O. Uhrynovska, Sproshchene pozovne provadzhenia: zakonodavcha rehlamentatsiia ta problemy sudovoi praktyky / O. Uhrynovska, H. Hembara. // Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo: zahalnoukraïnskyi naukovo-praktychnyi hospodarsko-pravovy zhurnal. – 2018. – No. 3. – Pp. 85–89.

8. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku No. 254k/96-VR [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy. – Rezhym dostupu : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

9. H. M. Akhmach, Zastosuvannia protsesualnykh “filtriv” pid chas perehliadu sudovykh rishen u kasatsiïni instantsii / H. M. Akhmach // Porivnialno-analitychne pravo. – 2017. – No. 4. – Pp. 68-71.

10. Judgment of European Court of Human in case of BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE v. SPAIN (Application no 26737/95) dated 19.12.1997 [Elektronnyi resurs] // The HUDOC database. – Rezhym dostupu : <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22%3A%5B%5C%22CASE%20OF%20BRUALLA%20G%26%20C3%26%20MEZ%20DE%20LA%20TORRE%20v.%20SPAIN%5C%22%22%2C%22documentcollectionid%22%3A%5C%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%2C%22itemid%22%3A%5C%22001-58127%22%22%7D>.

11. A. V. Pomazanov, Maloznachnist sprav u tsyvilnomu protsesi Ukrainy / A. V. Pomazanov // Pravo i suspilstvo. – 2018. – No. 1. – Pp. 80-86.

12. Ukhvala Verkhovnoho Sudu vid 14.12.2018 roku po spravi No. 522/8386/17 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78565878>.